

البيانات الضخمة

في تخصص المكتبات والمعلومات

يمكن القول إن البيانات هي العملة الرائجة الآن في عالم المعلومات، فهي النمط الشائع اليوم للتداول في عالم الاقتصاد، وهي المقوم الرئيس لما يسمى بالحكومات المفتوحة حيث تحرص المؤسسات الآن على إتاحة بياناتها للعموم، فضلا عن تحليلها واستخلاص كل ما يمكن من دروس مستفادة منها. وليس بخاف علينا أن نُجَل برامج التحول الإلكتروني للحكومات غدت تركز على البيانات بصورة أساس (1).

د. عبدالرحمن فراخ (*)

الابتكارات التقنية في العقد الأخير، فيما يرى البعض الآخر - في نفس الوقت - أنها واحدة من أبرز التقنيات المستقبلية. وبالرغم من أن علم البيانات Data science محل اهتمام ثلاثة تخصصات رئيسة هي علم المعلومات وعلم الحاسبات والإحصاء، فإن أحد تطبيقاته وهو البيانات الضخمة يتنازعه عدد لا نهائي من التخصصات الموضوعية وذلك لتأثيره البالغ على جميع مرافق الحياة تقريبًا. فمن الطبيعي أن يكون هذا النمط من البيانات أحد الموضوعات الحيوية في المجالات التجارية والصناعية، وفي الأوساط الأكاديمية، وعلى منصات الإعلام؛ والإعلام الاجتماعي منها خاصة،

ولا شك أن معظم ما تقوم به المؤسسات اليوم يتأثر بشكل كبير بالقدرة على الوصول إلى كميات هائلة من البيانات، سواء كان ذلك عبر الإنترنت، أم الحاسبات الإلكترونية، أم الهواتف الخلوية، ... إلخ. وقد اتضحت في السنوات الأخيرة، ظاهرة نمو البيانات بسرعة وبصورة أكبر حجمًا وأكثر تنوعًا من قبل، مما أدى إلى توافر كميات ضخمة منها، وبرزت من ثم التحديات ذات الصلة بنقلها واختزانها وتحليلها؛ أو - باختصار - محاولة ترويضها لاستخلاص ما يمكن من المؤشرات المستفادة منها. ويرى البعض أن تحليلات البيانات الضخمة Big data ربما كانت أحد أبرز

البيانات الضخمة في المكتبات ومرافق المعلومات
كثيرة هي البيانات المعتبرة أو الضخمة الناتجة عن الأنشطة والممارسات المختلفة في العلوم الاجتماعية، والخدمات والمؤسسات المنسوبة إليها؛ ومن بينها المكتبات ومرافق المعلومات.

والمكتبات التي كانت تتعامل، طوال تاريخها العميق، مع الأوعية الحاملة للمعلومات - من المخطوطات وحتى المصادر الإلكترونية للمعلومات - تواجه اليوم تحديًا جديدًا هو التعامل مع الأصول التي انبنت عليها المعلومات وهي البيانات.

وفي تحليل لقطاع البيانات الضخمة في الإنتاج الفكري في مجال المكتبات والمعلومات المنشور في الصين، اتضح أن موضوعات البيانات الضخمة في هذا المجال تتمثل في: تطبيقات البيانات الضخمة في المكتبات، والتقريب عن البيانات وتحليلها ومعالجتها، والمكتبات الذكية في بيئة البيانات الضخمة، والمكتبات العامة، والذكاء التنافسي للمؤسسات، وخدمات المعرفة، والمكتبات الجامعية، والمكتبات الرقمية (5). فيما كشفت دراسة أخرى (6) اعتمدت على البيانات المتاحة في مرصد بيانات Web of Science، عن موضوعات أخرى مختلفة نسبيًا عن الدراسة الأولى؛ وهو شيء طبيعي في ظل اختلاف مجتمع البحث. وهذه الموضوعات هي: تنظيم المعرفة في المكتبات الرقمية وفي البيانات الدلالية المترابطة، والبيانات الضخمة الناشئة عن الشبكات الاجتماعية، وإدارة البيانات العلمية وتقاسمها، والحوسبة السحابية، وأمن المعلومات، وأساليب الوصول إلى المعلومات الحكومية وتقاسمها، واستكشاف المعرفة المبني على البيانات الضخمة، والتعلم الإلكتروني في التعليم العالي، والتقريب عن البيانات، والإنسانيات الرقمية. وربما تدل كثرة الموضوعات الناتجة عن الدراستين، على اتساع مسارات هذا الموضوع، وتعدد ارتباطاته، فضلًا عن ميله الطبيعي إلى تقنيات المعلومات الناشئة.

وعلى صعيد التعليم، توصلت إحدى الدراسات (7) إلى أن حوالي 32% من المعاهد العلمية الأمريكية في تخصص المكتبات والمعلومات تقدم مساقات عن البيانات الضخمة في برامجها الأكاديمية، وأبرز الموضوعات التي تغطيها هذه المساقات هي: هيكل البيانات، والتحليل التنبؤي، والتحليل التصويري Visualization analysis. ويرى صاحب هذه الدراسة أن هذه المساقات تفتقد الأطر النظرية ذات الصلة بالموضوع، وموقعها بين الأطر النظرية المعروفة في علم المعلومات.

والحقيقة أن البيانات نفسها ليست شيئًا جديدًا على

وفي مجتمع النشاط العلمي بمعناه الواسع، فضلًا عن المناير السياسية والمنتديات الاجتماعية. وكثيرة اليوم هي المجالات المعرفية والصناعات التخصصية التي تعتمد على البيانات الضخمة وتتطلب خبرات عميقة في هذا الموضوع. من ناحية أخرى، كثيرة هي استخدامات البيانات الضخمة في الحياة البشرية اليوم؛ ومنها: دعم الأمن القومي، وتطوير الخدمات الحكومية، وزيادة أرباح الشركات التجارية عن طريق تقديم خدمات بصورة أفضل وأكثر كفاءة للمستهلكين، وتطوير الطب ومجالات الرعاية الصحية، والتنبؤ بالكوارث الطبيعية، وتطوير أداء الشركات التقنية، وتطوير النشاط العلمي، وبصفة عامة الارتقاء بالحياة اليومية للمواطنين.

البيانات الضخمة: مفهومها وخصائصها

ليس من السهل تعريف البيانات الضخمة. كما أنه من الطبيعي أن تتعدد تلك التعريفات، وذلك لرخاوة المجال الرئيس الذي ينتمي إليه هذا الموضوع وهو علم الحاسبات. وإذا ما عدنا إلى أصول التعريف، يمكن القول إن «البيانات» هي التجميعات المؤلفة من الرموز، والمرتبطة مع بعضها البعض بناءً على قواعد وأعراف معينة (2). وبمعنى آخر، فإن البيانات هي تلك طريقتنا للتعبير عما نلاحظه من حقائق. ومن المعلوم أن الحقائق يتم تجهيزها في البيانات، فيما تجهز البيانات في المعلومات، وأخيرًا تتكامل المعلومات في المعرفة.

وأبسط تعريف للبيانات الضخمة أنها «بيانات نشأت من خلال الاستخدام المضطرد للأجهزة الرقمية، والحاسبات الإلكترونية، وكل ما هو متصل بالإنترنت» (3). ولذلك فإن «البيانات الضخمة» عادةً ما تستخدم كمصطلح عام يدل على مدى كم وتنوع البيانات الرقمية عالية التردد. وقد قام البعض بالتوصل إلى تعريف مركب للبيانات الضخمة، مبنً على 15 تعريفًا رسميًا موزعة على أربع مجموعات من السمات الرئيسية لذلك النمط من البيانات، وهذه السمات هي: الخصائص المعلوماتية، والتقنية المستخدمة، وأساليب استخراج تلك البيانات، ومدى تأثيرها. وبناءً على تلك السمات تم التوصل إلى أن «البيانات الضخمة هي تلك الأصول المعلوماتية التي تتميز بضخامة الحجم، والسرعة الهائلة، والتنوع الكبير؛ والناشئة عن تطبيق أساليب تقنية وتحليلية معينة لتحويلها إلى قيمة ما» (4). ويؤكد هذا التعريف على أنه حتى تكون البيانات «ضخمة»، يجب أن يتوافر فيها ثلاث خصائص رئيسية هي: الحجم Volume، والتنوع Variety، والسرعة Velocity؛ وهو ما يعرف في أدبيات الموضوع بثلاثي حرف V. كما يمكن القول إن الوقوف على «قيمة» البيانات هي جوهر أو هدف عملية تحليل البيانات الضخمة.

مجموعات المكتبة ومصادرها على المستفيدين منها. ومن المعلوم أنه يمكن التوصل إلى بيانات الإفادة هذه، فضلا عن واقعات البحث في فهارس المكتبات ومواقعها، عن طريق المسوحات، والبيانات المستقاة من تفاعل المستفيدين على وسائط التواصل الاجتماعي، وغيرها من أساليب دراسة سلوكيات المعلومات.

وبصفة عامة، يمكن استثمار تحليلات البيانات الضخمة في المكتبات في دراسات المستفيدين منها (فالبيانات الضخمة ما هي في النهاية إلا نتاج أنماط شائعة من سلوكيات الأفراد)، وفي مدى الإفادة من المكتبة نفسها كنظام، ومدى قابلية فهارسها أو مواقعها العنكبوتية للاستخدام، وفي الدراسات البليومتريّة الرامية للتعرف على الخصائص البنائية لمجموعات المكتبة ومصادرها المختلفة. ويسهم ذلك (11) لا شك في دعم القرارات المتعلقة بتنمية المجموعات، وخيارات المساحات Spaces، والارتقاء بخدمات المعلومات وتطويرها، وغيرها من الثمار التي يمكن اقتطافها من تلك التحليلات.

من ناحية أخرى، لابد من الإشارة إلى التحديات التي تواجهها المكتبات في تعاملها مع البيانات الضخمة. وعلى رأس هذه التحديات أنه ليس كل أنماط المكتبات على أهبة الاستعداد للتعامل مع البيانات الضخمة، ويمكن القول أنه لا يتعامل مع البيانات الضخمة، في الغالب، سوى المكتبات الضخمة Big libraries. ومن هذه التحديات أيضًا (12): ضعف المهارات التقنية لدى معظم اختصاصيي المكتبات؛ وبصفة خاصة الافتقار إلى اختصاصيي البيانات في المكتبات، ومدى توافر أجهزة ونظم معالجة البيانات الضخمة، والتحديات التقنية أثناء معالجة هذه البيانات، وقضايا الخصوصية وسرية وأمن البيانات، ... إلخ.

وبالرغم من هذه التحديات، لابد لتخصص المكتبات والمعلومات من الاستمرار في تحقيق أهدافه الأساس في هذا السياق (13)، كما لابد له من الاستجابة لهذه التحديات بتوسيع وابتكار توجهات بحثية جديدة وبصفة خاصة على صعيد أساليب استكشاف المعلومات، وتنظيم المعلومات، وخدمات المعلومات، وتقنيات المعلومات، والأسس القانونية والتشريعية للمعلومات.

المراجع

- 1 عبدالرحمن فراج. البيانات المفتوحة وإدارتها بالجامعات السعودية: دراسة تحليلية، وتصور مفاهيمي لإنشاء مرفق للبيانات البحثية. دراسات المعلومات. ع 19 (يوليو 2018).
- 2 لستر، جون، ووالاس سي كويلر الابن. (2012). أسس دراسات المعلومات؛ الإلمام بالمعلومات وبيئتها/ ترجمة

المكتبات، فالمكتبات تتعامل مع أنماط مختلفة ومتنوعة من البيانات. وإذا ما أشرنا إلى البيانات في تخصص المكتبات والمعلومات، فإننا نعني «البيانات» في جميع أحجامها، الضخمة وضيئة الحجم، فضلا عن جميع أنماطها الوراقية والبيئية والإدارية، ... إلخ.

ويمكن للمكتبات أن تقوم بالمهام التالية لترويض البيانات الضخمة الناشئة خارجها (8):

- إنشاء أرشيفات البيانات في أي من المجالات التخصصية، بما في ذلك العلوم الاجتماعية.
- إنشاء مرافق البيانات البحثية Research data services.
- إعداد بيانات المجموعات المفتوحة والمترابطة Liked open collections لمؤسسات التراث الثقافي.
- تحليل البيانات وتصويرها Data visualization لأغراض البحث والتحقيق.
- إنشاء البنى الأساس للبيانات المحلية، وإعداد خطط الميادانات الخاصة بها.
- دعم الباحثين باستخدام آليات التنقيب في النصوص والتنقيب في البيانات.
- توسيع إطار برامج الثقافة المعلوماتية لكي تشمل التعامل مع البيانات، بل وإعداد برامج خاصة بثقافة البيانات Data literacy.
- إبداء النصيحة فيما يتصل بحقوق التأليف والملكية الفكرية الناشئة عن تطبيقات وتحليلات البيانات الضخمة.

ولا شك أن المكتبات نفسها تتوفر على ثروة ضخمة من البيانات، على رأسها البيانات الوراقية التي عادة ما تكون كامنة في مرادف بيانات المكتبة أو فهارسها دون محركات البحث. وكما هو معلوم (9) ثمة مبادرات رامية لاستبدال الأدوات القديمة بأخرى جديدة متاحة على العنكبوتية، وتستند بصفة رئيسة على أساسيات العنكبوتية الدلالية Semantic Web والبيانات المترابطة Linked data مثل معيار الإطار الوراقي BIBFRAME الذي يهدف إلى إطلاق بيانات المكتبة من فهارسها وربطها بغيرها من المصادر العنكبوتية ومن ثم دعم استكشاف المعرفة بالكشف عما بينها من دلالات. ومن الاستخدامات المنشورة لتطبيقات المكتبات للبيانات الضخمة (10)، ما سعت إليه مكتبة جامعة ولونجونج Wollongong University Library منذ عام 2010 لإدماج بيانات الإفادة من المكتبة مع نظم التقارير الأخرى للتعرف بصورة أفضل على مدى قيمة وتأثير

حشمت قاسم، الرياض: مكتبة الملك عبدالعزيز العامة،
702ص.

3 رائد الشيخ، عصر البيانات الضخمة: كيف استفاد العالم
منها؟، القافلة، مج64، ع3 (مايو / يونيو 2015)، ص ص
45 - 41.

Friedman, Alon. Big Data curriculum in the 4
field of Information Science. In: Alise'14 Annual
Conference on January 23, 2014 in Philadelphia,
PA., 2014.

Xiaoyu, Zhang, Zou Kai, and Mao Taitian. 5
Research Progress of Big Data in the Field of
Library and Information Science in China. Research
(on Library Science. 24 (2015

LI, Xin, Xu-hui LI, Wei LU, and Wei HUANG. 6
Analysis of Progresses and Frontiers of Big Data-
driven Library and Information Science. Library
(Tribune. 4 (2017

.Friedman, Alon. Ibid 7
Corrall, Sheila. Big Data 2.0: Critical Roles 8
for Libraries and Librarians. In: Charleston
Conference, 2016. 32p

Osman, Rania Ramadan. The Evolution of Data. 9
.From Data to Big Data

Are we ready for the big data technology in
the library community?In: The 24th Annual
Conference and Exhibition of the SLA/AGC.
Muscat: SLA/AGC in cooperation with Sultan
.Qaboos University, 2018

Jantti, Margie. Libraries and big data: A new 10
view on impact and affect. In: Quality and the
.Academic Library, pp. 267-273. 2016

.Osman, Rania Ramadan. ibid 11

Wang, C., Chen, L., Xu, S. & Chen, X. Exposing 12
library data with big data technology: A review.
In: Computer and Information Science (ICIS), 2016
IEEE/ACIS 15th International Conference, IEEE,
.2016. pp. 1-6

Yi, Han, and Li Hong. Persistence and Expansion 13
of Information Science Under the